

Hospital Universitário Antônio Pedro

Orientações aos pacientes nos períodos pré, intra e pós exames de Endoscopia Digestiva Alta e Colonoscopia

Discentes: Maria Eduarda de Lima e Vitória Miranda (7º período de Enf. UFF)

Preceptora: Enf^a Isabele Gouveia Muniz de Alencar

Setor: Unidade de Especialidades Clínicas (UEC)

Disciplina: Gerência de Enfermagem II

Docentes: Erica Brandao de Moraes, Geilsa Soraia Cavalcanti Valente e Katerine Moraes Dos Santos

O que é Endoscopia Digestiva Alta (EDA) e Colonoscopia?

EDA: Exame que utiliza uma câmera fina e flexível introduzida pela boca para visualizar o esôfago, estômago e duodeno.

O que é Endoscopia Digestiva Alta (EDA) e Colonoscopia?

Colonoscopia: Exame que utiliza uma câmera fina e flexível introduzida pelo ânus para visualizar o intestino grosso (cólon) e o reto.

Para que serve a EDA e a Colonoscopia?

Têm finalidades diagnósticas e terapêuticas.

Diagnostica doenças como gastrite, úlceras, refluxo, pólipos, câncer...

Mas pode ser terapêutico: controle de sangramentos, retirar pólipos ou corpos estranhos.

Cuidados e Orientações: PRÉ EXAME

Dieta:

- Nos dias que antecedem o exame preferir o consumo de alimentos com pouca fibra ou claros (dieta pobre em resíduos);

Não consumir:

Folhas

LABORATÓRIO CELLA. Quais são as verduras mais saudáveis: 5 ótimas opções. Disponível em: <https://laboratoriocella.com.br/quais-sao-as-verduras-mais-saudaveis-5-otimas-opcoes/>. Acesso em: 13 abr. 2026.

Sementes

AGROPOS. Tipos de sementes. Disponível em: <https://agropos.com.br/tipos-de-sementes/>. Acesso em: 13 abr. 2026.

Alimentos vermelhos

ISTOCK. Alimentos vermelhos. Disponível em: <https://www.istockphoto.com/br/foto/alimentos-vermelhos-gm598713968-102716145>. Acesso em: 13 abr. 2026.

Cuidados e Orientações: PRÉ EXAME

Dieta:

- Nos dias que antecedem o exame preferir o consumo de alimentos com pouca fibra ou claros (dieta pobre em resíduos);

Consumir:

Peixe e Frango

Ovos cozidos

Sopa de legumes batida

Cuidados e Orientações: PRÉ EXAME

Dieta:

- No dia anterior consumir líquidos claros (água, chá, caldos coados, gelatina clara).

DELGO. Envase de água mineral. Disponível em: <https://www.delgo.com.br/noticias/envase-de-agua-mineral.html>. Acesso em: 13 abr. 2026.

CICLO VIVO. Chá para plantar em casa: ervas, cultivo e benefícios. Disponível em: <https://ciclovivo.com.br/mao-na-massa/horta/cha-para-plantar-em-casa-ervas-cultivo-e-beneficios/>. Acesso em: 13 abr. 2026.

LIV UP. Gelatina é saudável? Disponível em: <https://blog.livup.com.br/gelatina-e-saudavel/>. Acesso em: 13 abr. 2026.

Motivo: Evitar que os alimentos entrem no pulmão e melhorar a visualização da imagem, garantindo o sucesso do exame.

Cuidados e Orientações: PRÉ EXAME

Jejum:

- Seguir o tempo de jejum orientado pela equipe de saúde, permanecendo sem ingerir alimentos ou líquidos, conforme indicado.

Motivo: Evitar que o conteúdo do estômago volte e vá para o pulmão e melhorar a visualização da imagem, garantindo o sucesso do exame.

Cuidados e Orientações: PRÉ EXAME

Uso de medicamentos:

- Laxantes: colonoscopia

- Tomar o medicamento laxante prescrito pela equipe médica, seguindo corretamente as orientações.

Motivo: Melhorar a visualização da imagem, garantindo o sucesso do exame.

Cuidados e Orientações: PRÉ EXAME

Antigases: endoscopia digestiva alta e colonoscopia

- Tomar o medicamento antigases prescrito pela equipe médica, seguindo corretamente as orientações.

Motivo: Melhorar a visualização da imagem, garantindo o sucesso do exame.

Cuidados e Orientações: PRÉ EXAME

Analisar histórico de alergias:

- Avisar ao profissional de saúde se tem ou já teve alergia a algum medicamento.

Motivo: Evitar reações alérgicas aos medicamentos utilizados para sedação, prevenindo complicações.

Cuidados e Orientações: PRÉ EXAME

Avaliar doenças/medicações:

- Avisar ao profissional de saúde se tem ou já teve algum problema de saúde;
- Informar ao profissional de saúde todos os medicamentos em uso.
- **Motivo:** Pode ser necessário ajustar ou suspender temporariamente alguns medicamentos para evitar complicações durante o exame.

Cuidados e Orientações: DIA DO EXAME

- Atendimento por ordem de chegada;
- Obrigatório vir com acompanhante (maior de 18 anos);
- Não dirigir veículos automotores e não utilizar motocicletas após a realização do exame.

WEBMOTORS. Conheça as marcas de moto mais desejadas do país. Disponível em: <https://www.webmotors.com.br/wm1/motos/conheca-as-marcas-de-moto-mais-desejadas-do-pais>. Acesso em: 13 abr. 2026.

NAKATA. Qual é a melhor postura para dirigir? [imagem]. 2019. Disponível em: <https://blog.nakata.com.br/qual-e-a-melhor-postura-para-dirigir/>. Acesso em: 13 abr. 2026.

Motivo: A seditação pode causar sono e tontura, sendo necessário ajuda para voltar com segurança.

Cuidados e Orientações: DIA DO EXAME

É necessário retirar para o exame:

- Jóias e bijuterias;
- Cílios postiços;

SHOPEE. Moda Coreia: pulseiras, anéis e conjuntos de joias para mulheres. Disponível em: <https://shopee.com.br/Moda-Coreia-Pentalobe-Pulseiras-Clover-An%C3%A9is-Brincos-Pulseira-Preta-Branca-Conjuntos-De-J%C3%B3ias-Para-Mulheres-Presentes-1.696705995.27054199776>. Acesso em: 13 abr. 2026.

DONA KLEO. Cílios postiços Eyelash G600 (5 pares). Disponível em: <https://www.donakleo.com.br/cilios-e-sobancelhas/cilios-positicos-eyelash-g600-5-pares>. Acesso em: 13 abr. 2026.

Motivo: Evitar que estes itens interfiram no exame ou causem acidentes.

Cuidados e Orientações: DIA DO EXAME

É necessário retirar para o exame:

- Perucas ou apliques;
- Relógios e objetos de metal;

ENJOEI. Kit relógio masculino, cinto e carteira. Disponível em: <https://photos.enjoei.com.br/kit-relogio-masculino-cinto-e-carteira-92298637/800x800/czM6Ly9waG90b3MuZW5qb2VpLmNvbS5ici9wcm9kdWN0cy8yOTF3MTM2MS9IMzJiYzNlZmM4NzE2Mm1xOWYxYTcwZm3NDQ2M2l0Ni5ocGc>. Acesso em: 13 abr. 2026.

CHERRY MODAS. Laces, perucas e apliques. Disponível em: <https://cherrymodas.com/collections/laces-perucas-e-apliques>. Acesso em: 13 abr. 2026.

Motivo: Evitar que estes itens interfiram no exame ou causem acidentes.

Cuidados e Orientações: DIA DO EXAME

É necessário retirar para o exame:

- Próteses dentárias/aparelhos móveis;
- Evitar esmaltes escuros.

FACILITA SEGUROS. Prótese dentária: o que é e tipos. Disponível em: <https://facilitaseguros.com.br/blog/protese-dentaria/>. Acesso em: 13 abr. 2026.

IANARA PINHO ODONTOLOGIA. Prótese dentária de silicone: vantagens, custo e cuidados. Disponível em: <https://ianarapinho.odo.br/protese-dentaria-de-silicone/>. Acesso em: 13 abr. 2026.

Motivo: Evitar que estes itens interfiram no exame ou causem acidentes.

Cuidados e Orientações: DIA DO EXAME

- Para o exame de colonoscopia é necessário retirar as roupas, incluindo as íntimas, e entregá-las, junto com os objetos pessoais, ao acompanhante e vestir a camisola fornecida pela equipe da unidade.

Motivo: Evitar que roupas de casa sujem ou contaminem o ambiente do exame e facilitar o acesso para a realização do exame.

Cuidados e Orientações: DURANTE O EXAME

- Posição para o procedimento: O exame é realizado, geralmente, com o paciente deitado de lado;
- Durante todo o exame, o paciente é monitorado pela equipe de saúde.

Motivo: Essa posição e o acompanhamento durante o exame aumentam a segurança, evitam complicações e ajudam a reduzir o desconforto.

Cuidados e Orientações: DURANTE O EXAME

- Será administrado um medicamento sedativo;
- No início, devido à medicação utilizada, pode ocorrer sensação de garganta anestesiada ou leve desconforto.

Motivo: Proporcionar conforto e evitar dor durante o procedimento.

Cuidados e Orientações: DURANTE O EXAME

- Será administrado um medicamento sedativo;
- No início, devido à medicação utilizada, pode ocorrer sensação de garganta anestesiada ou leve desconforto.

Motivo: Proporcionar conforto e evitar dor durante o procedimento.

Cuidados e Orientações: PÓS EXAME

- Após o exame, permanecer em observação até que o efeito da sedação passe completamente;
- Evite comer ou beber imediatamente após o procedimento.

Motivo: Nos primeiros minutos após o exame, é comum sentir sonolência, tontura ou náuseas. Esses efeitos da sedação deixam os reflexos mais lentos, aumentando o risco de engasgo.

Cuidados e Orientações: PÓS EXAME

- Evitar fazer esforço físico após o exame, como pegar peso, realizar trabalhos pesados ou utilizar máquinas.

PRATIQUE FITNESS. Academia Pratique Fitness. Disponível em: <https://pratiquefitness.com.br/>. Acesso em: 13 abr. 2026.

AGÊNCIA PARÁ. Imagem institucional. Disponível em: <https://www.agenciapara.com.br/>. Acesso em: 13 abr. 2026.

Motivo: A sedação pode causar sonolência, tontura e diminuir os reflexos, aumentando o risco de quedas e acidentes.

Cuidados e Orientações: PÓS EXAME

- Após o exame, é comum ocorrer leve desconforto abdominal, presença de gases, tontura ou náuseas. Esses sintomas são temporários e costumam desaparecer ao longo do dia.
- Fique atento a sinais de alerta, como dor abdominal intensa e persistente, sangramento em grande quantidade, febre, tontura e/ou desmaio, dificuldade para respirar. Nesse caso, procurar atendimento.

Referências

- BRASIL. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. POP.HC-UFTM-UAMB.016: Fluxos e procedimentos do serviço de endoscopia digestiva na unidade de ambulatório. Versão 3. Uberaba: HC-UFTM, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/hubrasil/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hc-ufm/documentos/procedimentos-e-rotinas-operacionais-padro/pops/POP.HCUFTMUAMB.016FluxoseProcedimentosdoServicodeEndoscopiaDigestivanaUnidadedeAmbulatorioversao3.pdf>. Acesso em: 3 abr. 2026.
- PACZEK, R. S. Cartilha de orientação para preparo de colonoscopia. UFRGS, 2020. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/213417/001116898.pdf>. Acesso em: 31 mar. 2026.
- SELHORST, Ilza Schmidt de Brito; BUB, Maria Bettina Camargo; GIRONDI, Juliana Balbinot Reis. Protocolo de acolhimento e atenção para usuários submetidos à endoscopia digestiva alta e seus acompanhantes. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 67, n. 4, p. 575–580, jul./ago. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/TyxdMtjvMNZgwKKJC5G8qCz/>. Acesso em: 30 mar. 2026.
- Vista do PREPARO ADEQUADO DO CÓLON PARA REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA. Disponível em: <https://portal.epitaya.com.br/index.php/ebooks/article/view/1328/1142>. Acesso em: 2 abr. 2026.

OBRIGADA!

